

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15235719>

KIBERBULLING HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA

Mamayusupova Sabohat Baxodirovna

O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish va
psixologik-pedagogik respublika tashxis markazi
metodisti

gmail: markovermars71@gmail.com

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada ta'lim muassasalarida o'quvchilar orasida zo'ravonlik holatlarining ko'payib borayotgani jiddiy muammoga aylanmoqda. Zo'ravonlik – bu nafaqat jismoniy zarar yetkazish, balki inson psixologiyasiga salbiy ta'sir etuvchi, uning ijtimoiy moslashuviga to'siq bo'luvchi omillar hamda ularning kelib chiqish sabablari, ijtimoiy-psixologik oqibatlari ushbu holatlarni bartaraf etishning samarali usullari tahlil qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** Kiberbulling, internet, nishon, g'azablan, fenomen, zo'ravonlik, ta'lim muassasasi, psixologik salomatlik, profilaktika, ijtimoiy muhit, huquqbuzarlik, empatiya, muomala madaniyati.*

Kirish

So'nggi yillarda internet va ijtimoiy tarmoqlarning hayotimizga keng kirib kelishi bilan yangi turdagi zo'ravonlik, ya'ni **kiberbullying** muammosi tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Kiberbullying — bu odamning onlayn muhiti orqali boshqalarini haqoratlash, ular bilan munosabatlarni buzish yoki psixologik zarar yetkazishdir. Ushbu fenomen yoshlar orasida tez tarqalib, ularning ruhiy salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Kiberbullyingning boshqa zo'ravonlik shakllaridan farqi shundaki, bu turdagi zo'ravonlik odamlarni yuzma-yuz muloqotda emas, balki elektron tarmoqlarda,

masalan, ijtimoiy tarmoqlarda, forumlarda yoki onlayn o‘yinlarda amalga oshiriladi. Kiberbullying, ayniqsa, yoshlar orasida o‘zini ifoda etish va ijtimoiy aloqalar qurishda qiyinchiliklarga olib keladi. Bunday holat o‘quvchilarda depressiya, o‘z-o‘zini past baholash, ijtimoiy izolyatsiya va o‘z joniga qasd qilish kabi salbiy oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Bu maqolada kiberbullyingning mohiyati, uning sabablari, oqibatlari va unga qarshi kurashish usullari haqida so‘z yuritamiz. Kiberbullyingni oldini olish va unga qarshi samarali choralar ko‘rish, ayniqsa, yoshlarning ruhiy va ijtimoiy xavfsizligini ta’minlash uchun muhimdir.

Asosiy qisim:

Avvalo Kiberbullying: Internet hujumi nima? Degan savolga qisqacha to‘xtalib o‘tsak. Kiberbullying deb raqamli texnologiyalar yordamida amalga oshiriladigan zo‘ravonlikka aytiladi. Bu ijtimoiy media, xabar almashish platformalari, o‘yin platformalari, internet tarmoqlari va mobil telefonlarda sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan jarayon hisoblanadi. Bu xatti-harakatlar, nishonga olinganlarni qo‘rqitish, g‘azablantirish yoki sharmanda qilishga qaratilgan bo‘ladi.

Kiberbullying — bu internet yoki boshqa elektron vositalar orqali amalga oshiriladigan psixologik zo‘ravonlikdir. Unda odamlar ijtimoiy tarmoqlar, elektron pochta, xabar almashish platformalari yoki hatto o‘yinlar orqali bir-biriga tahdid qiladilar, xaqorat qiladilar yoki mazax qiladilar. Kiberbullying maktab o‘quvchilari va ularning ota-onalari uchun dolzarb va ahamiyatli mavzu hisoblanadi, chunki internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish o‘sib borayotgani sababli zo‘ravonlikning bu turi jadal sur‘atlar bilan ommalashib bormoqda. Bu holat o‘quvchilarning ruhiy holatiga va ularning ta’lim olish jarayoniga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shu sababli kiberbullying haqida bilish va unga qarshi kurashish bo‘yicha bilimlarni oshirish o‘quvchilar va ularning ota-onalari uchun muhimdir.

Kiberbullyingni kelib chiqish tarixiga nazar soladigan bo‘lsak: Zamonaviy dunyoda axborot jamiyat taraqqiyotining eng muhim tarkibiy qismiga aylandi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Jamiyatning axborot jamiyatiga aylanishi shuni anglatadiki, har

qanday shaxsiy ma'lumot ahamiyatli bo'lib bormoqda. Axborot chegara tanlamaydigan, virtual to'siqlarni tan olmaydigan shunday bir davrda kiberjinoyatchilik global tusdagi, chegara bilmas muammoga aylanib ulgurdi. Kiber zo'ravonlik yangi tushuncha bo'lsa-da allaqachon ko'plab davlatlar iqtisodiyotiga kirib bordi va zarar yetkazib ulgurdi desak xato bo'lmaydi.

Takidlab o'tish kerakki, kompyuter jinoyat paytida maqsadli yo'naltirilgan qurol vazifasini bajarib beradi. Kiberjinoyat kimningdir xavfsizligi va moliyaviy saviyasiga zarar yetkazish maqsadida sodir etiladi. Ana shunday kiberjinoyatlardan biri 1971-yilda sodir etilgan birinchi "elektron jinoyat" edi. Bu rasmiy qayd etilgan birinchi "elektron jinoyat" hisoblanadi. Mutahassislarning fikricha: "Kiber-xavfsizlik XXI asrning eng dolzarb muammolaridan biridir. Kiberjinoyat tarixi barchamizni tashvishga solayotgan eng so'nggi tarixlardan hisoblanadi. Hozirgi vaqtda kiber zo'ravonlik muammosi jahon hamjamiyati miqyosigacha o'sib borayotganligi bizga sir emas.

Kiberbullingga misollar keltiradigan bo'lsak: 1. Xaqoratlash va tahqirlash:

ijtimoiy tarmoqlarda kimdir haqida yolg'on ma'lumotni tarqatish yoki kimnidir xijolatli fotosuratlarini joylashtirish;

-elektron pochta yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali odamlarni mazax qilish, ularning sha'nini to'kish.

-xabar almashish platformalari orqali zararli xabarlar yoki tahdidlar yuborish;

2. Yashirin tarzda kuzatish: Boshqa shaxslarning shaxsiy ma'lumotlarini to'plash va ulardan tahdid qilish yoki qo'rqitish maqsadida foydalanish;

-kimningdir tomonidan ish qilish va ularning nomidan boshqalarga haqoratlaydigan xabarlar yuborish;

3. Bosim o'tqizish uchun tahdid qilish: Qo'rqitish yoki sharmanda qilish uchun shaxsiy yoki yolg'on ma'lumotlar tarqatish, yana bir ko'rinishi — kiberbulling qiluvchi shaxs o'zini boshqa odam sifatida ko'rsatish va yolg'on yo'l bilan boshqa shaxslarni firibgarlik yo'li bilan zararlash;

Kiberbulling raqamli iz qoldiradi, bu foydali bo'lishi bilan birga, tahqirlashni to'xtatish uchun dalillar keltirishi mumkin bo'lgan yozuvlardir.

Kiberbulling korreksiyasi haqida pedagoglarga tavsiyalar: Pedagoglarga kiberbulling korreksiyasi va uning turlari bo'yicha quyidagi tavsiyalarni berishim mumkin:

-o'quvchilarga kiberbulling haqida ochiq muloqot olib borish imkonini bering. Ularni his-tuyg'ulari va tajribalari bilan bo'lishishga undang;

-kiberbullingning ta'siri, turlari va oqibatlarini haqida darslar o'tkazing. O'quvchilarga kiberbullingni aniqlash va unga qarshi kurashish usullarini o'rgating;

-sinfidagi ijtimoiy muhitni diqqat bilan kuzatib boring;

-o'quvchilarga internetda ijobiy xulq-atvor ko'rsatish, boshqalar bilan hurmatli muloqot qilishni o'rgating;

-o'quvchilarga shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish va xavfsiz onlayn muomala qoidalarini tushuntirib boring;

-o'quvchilarni jamoaviy bir-birlari bilan ishlashga undang. Bu ularning do'stlik aloqalarini kuchaytiradi;

Ushbu yuqorida keltirib o'tilgan tavsiyalar pedagoglarga kiberbullingni aniqlash, oldini olish va unga mos ravishda choralar ko'rishda yordamingizni ayamang.

Kiberbulling korreksiyasi haqida ota-onalarga tavsiyalar: Kiberbullingga samarali choralarini ko'rish uchun ota-onalar va o'qituvchilar tomonidan diqqat bilan munosabat bildirilishi zarur bo'ladi. Quyidagi tavsiyalar ota-onalar va o'quvchilar uchun muhim qadam bo'lishi mumkin. Kiberbulling profilaktikasida ota-onalarning ishtiroki muhimdir. Ular o'z bolalarining internetdan foydalanish odatlari va kimlar bilan muloqot qilayotganliklarini kuzatib turishlari kerak. Bunda quyidagi ishlar amalga oshirilishi mumkin:

• **Ota-onalar uchun seminarlar:** Ota-onalarni internet xavfsizligi va kiberbulling haqida xabardor qilish, bolalarini qanday himoya qilish kerakligi haqida maslahatlar berish;

• **Ijtimoiy tarmoqlarda kuzatuv:** Ota-onalar bolalarining ijtimoiy tarmoqlarda qanday kontent bilan tanishib, kimlar bilan muloqot qilayotganliklarini bilishlari kerak. Shuningdek, bolalarga internetdagi shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish muhimligini o'rgatishlari lozim.

• **Farzandingizni qo'llab-quvvatlang:** Agar farzandingiz kiberbullingga duch kelgan bo'lsa, uni qo'llab-quvvatlash muhimdir. Bu holatda ularni jazolash yoki ayblash o'rniga, yordam berishga intiling.

• **Kiberbullingni hujjatlashtiring:** Agar farzandingiz kiberbulling qurboni bo'lsa, barcha tahdidli xabarlar yoki tahqirlovchi kontentni saqlab qo'ying. Bu materiallar kerak bo'lsa, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yoki maktab ma'muriyatiga taqdim etilishi mumkin.

• **Mutasaddilar bilan hamkorlik qiling:** Maktab ma'muriyati, o'qituvchilar yoki psixologlar bilan maslahatlashing. Ularning yordami bilan muammoni hal qilishga harakat qiling.

Xulosa

Xulosa o'rnida sizga tavsiya, kiberbulling nafaqat o'quvchilarning ruhiy holatiga, balki ularning hayotiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shunday ekan, bu masalaga jiddiy e'tibor qaratish va uning oldini olish uchun zarur choralarni ko'rish kerak. Ota-onalar, o'qituvchilar va o'quvchilar birgalikda ishlashlari va kiberbullingni oldini olish choralari ko'rishlari kerak. Agar siz kiberbullinga duch kelayotgan bolaga yordam berishni xohlasangiz, ularni tinglash, qo'llab-quvvatlash va zarur bo'lsa, mutaxassisga murojaat qilish orqali muammolarga yechim topish mumkinligini tushuntirib borish juda muhimdir. Yana bir tavsiya, Raspublika Tashxis Markazi tomonidan ishlab chiqilgan "Vertual zo'ravonlik" hamda "Vertual zo'ravonlik oqibatlari va ularni oldini olish" mavzularidagi video roliklarni o'quvchilarga qo'yib berish orqali kiberbulling haqida tushuncha olishlariga yordam berishingiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yuldoshev, U. (2022). “Yoshlar va kiberbullying: Muammolar va yechimlar”. – Ijtimoiy pedagogika va psixologiya ilmiy tadqiqotlari.
2. Mirmuhammedov, A. (2020). “Kiberbullying va internet xavfsizligi”. – Internet va yoshlar jurnali.
3. Shodiev, B. (2021). “Kiberbullyingning ta’siri va uning yoshlar orasidagi tarqalishi”. – Psixologiya va ta’lim jurnali.
4. Ziyonet.uz
5. Armat.uz